

O BRASIL E "NOVO TEMPO DO MUNDO":

A construção de uma memória liberal-democrática sobre a ditadura pós-1964

João Pedro Thimoteo

Historiador formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mestrando do Programa de Pós-Graduação em História social (PPGHIS) da mesma instituição, e pesquisador do Grupo de Estudo Rene Dreifuss (GERD).

RESUMO

Este ensaio busca apresentar uma crítica à maneira como o regime ditatorial pós-1964 normalmente é apresentado pela perspectiva liberal-democrática. Argumento que essa figuração do mundo é incapaz de organizar uma crítica sistemática à ditadura, posto que é dependente de uma aceitação acrítica das categorias sociopolíticas dominantes do capitalismo contemporâneo. Estabeleço uma relação entre a crítica liberal-democrática e o regime de historicidade presentista, assim como a noção de novo tempo do mundo, indicando que, pelo rebaixado horizonte de expectativas que expressa, é incapaz de compreender a historicidade do último regime ditatorial brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: PRESENTISMO; LIBERAL-DEMOCRACIA; CRÍTICA DO DIREITO.

ABSTRACT

This essay seeks to present a critique of the way in which the post-1964 dictatorial regime is normally presented from the liberal-democratic perspective. I argue that this figuration of the world is incapable of organizing a systematic critique of the dictatorship, since it is dependent on an uncritical acceptance of the dominant sociopolitical categories of contemporary capitalism. I establish a relationship between the liberal-democratic critique and the presentist regime of historicity, as well as the notion of a new time in the world, indicating that, due to the lowered horizon of expectations that it expresses, it is incapable of understanding the historicity of the last Brazilian dictatorial regime.

Keywords: Presentism; liberal democracy; critique of law.

KEYWORDS: PRESENTISM; LIBERAL DEMOCRACY; CRITIQUE OF LAW.

INTRODUÇÃO

No dia 1º de abril de 2023, data do aniversário de 59 anos do golpe de Estado que destituiu João Goulart da presidência da República, um fato inusitado ocorreu no famoso Estádio do Maracanã, palco de gigantes partidas de futebol, no Rio de Janeiro. Dois torcedores do Flamengo foram detidos por estender uma faixa onde lia-se, em letras garrafais e em cor vermelha: “MORTE AOS TORTURADORES DE 64”¹. O caso, aparentemente isolado, foi organizado pelo coletivo “Flamengo Antifascista”, e os torcedores foram enquadrados por promoção de tumulto e incitação de violência no estádio.

Apesar das muitas significações que a manifestação pode conter, salta aos olhos, especialmente, a diferença entre a linguagem utilizada pelo coletivo e aquela que é tradicionalmente mobilizada pela esquerda política — seja nos movimentos sociais, nos coletivos ou nos partidos. Estes, optando pela adoção de uma gramática liberal-democrática, costumam denunciar as violências cometidas por agentes da ditadura a partir do paradigma dos direitos humanos, cuja marca mais conhecida é a insígnia por “memória, verdade, justiça e reparação”.

Hegemônica entre a maioria dos críticos à ditadura, esta figuração de mundo acabou por se tornar naturalizada, como se fosse a única estratégia passível de ser mobilizada para fazer frente ao legado deixado pela violência do regime. Este ensaio buscará, no entanto, localizar alguns dos pressupostos políticos, epistemológicos e teóricos sobre o qual sustenta-se o paradigma liberal-democrático, indicando aqueles que, considero, são seus principais limites.

A exposição se fará em quatro momentos: em primeiro lugar, buscarei localizar historicamente a emergência de um discurso político que, estando localizado à esquerda do espectro ideológico, pouco mais faz do que reproduzir, em suas análises, as categorias sócio-políticas dominantes da contemporaneidade. Minha hipótese principal é a de que a hegemonia do discurso político liberal-democrático é devedora do que alguns historiadores chamam de um regime de historicidade presentista, marcado, sobretudo, pelo declínio das utopias emancipatórias que marcaram boa parte do século XX.

¹ Punidos por faixa contra torturadores, torcedores do Flamengo recebem apoio da OAB e de rivais. Disponível em: <https://encurtador.com.br/V70CK> Acesso em 20/09/24.

Em segundo lugar, buscarei compreender, a partir do rebaixamento do horizonte de expectativas que marca a “consciência” presentista, como emerge um verdadeiro “dever de memória”, vinculado a um genuíno sentimento de que é possível, no presente, reparar simbolicamente as violências do passado. O regime de historicidade presentista acaba por transformar a memória na religião laica da contemporaneidade. Em consequência, muitos dos conflitos do passado acabam por ser despolitizados. Argumento que esse é o caso da violência do regime ditatorial brasileiro, que tem sua natureza de classes esvaziada, e termina por aparecer como a violência de um “Estado autoritário” contra “vítimas civis”.

Em terceiro lugar, a partir da contribuição de um amplo leque de pensadores marxistas, tentarei compreender qual a raiz sócio-política mais profunda do paradigma liberal-democrático e, principalmente, qual a base de sustentação de sua verdadeira fixação com o tema dos direitos humanos. Partindo da hipótese – iniciada por Marx, mas seguida de perto por vários intelectuais posteriores – de que o capitalismo funda o mundo como totalidade, buscarei compreender qual a relação entre o movimento incessante de autovalorização do valor e a afirmação de um sujeito de direitos individuais – base de toda política liberal-democrática.

Por fim, argumento que a hegemonia do paradigma liberal-democrático no campo que ficou conhecido como “justiça de transição” não é uma mera aleatoriedade, e é amplamente devedora da conjuntura política em que foi realizada a transição do regime político ditatorial para o democrático no Brasil, e, mais especificamente, da estratégia adotada pela própria ditadura para realizar a sua autorreforma.

Não tenho o menor intuito de, em poucas páginas, encerrar definitivamente a discussão. Lidando com temáticas de enorme complexidade, busco, simplesmente, submeter à crítica a principal estratégia discursiva mobilizada para criticar a violência do último regime político ditatorial brasileiro. Esvaziada de sua natureza classista, aquela violência burguesa passou a ser compreendida a partir da chave interpretativa das “graves violações dos direitos humanos”, circunscrevendo o *slogan* da “verdade, memória, justiça e reparação” à afirmação do regime político democrático-burguês.

A crítica a ser realizada não é moral, mas política e teórica, e reconhece que vários dos sujeitos que defendem a estratégia

liberal-democrática são intelectuais e militantes comprometidos, muitos dos quais viveram nas suas peles a violência da ditadura. O intuito não é, portanto, meramente “denunciar” a adoção do paradigma dos direitos humanos, mas explicar os motivos que o tornaram hegemônicos e apontar aqueles que, considero, são seus limites teórico-políticos e de enraizamento entre setores das classes trabalhadoras e populares. Parto do princípio de que, ao adotarmos outra figuração de mundo, crítica à liberal-democracia, chegaremos a outras conclusões, que não a centralidade absoluta da afirmação dos direitos humanos ou das pautas vinculadas à construção de uma memória democrática ou à reparação jurídica e simbólica.

UM REGIME DE HISTORICIDADE PRESENTISTA

Muito presente na historiografia contemporânea, a noção de um regime de historicidade presentista foi lançada, pela primeira vez, por François Hartog. Na perspectiva do intelectual francês, a década de 1970 foi palco de uma imensa transformação na maneira como os sujeitos experimentavam suas relações com o futuro e com o passado. *Grosso modo*, percebe-se que a categoria de presente começou a se expandir, até a constituição de um “presente invasivo”, que se pretende autossuficiente, um presente que tem como corolário ser o único horizonte possível para a humanidade (Hartog, 2022, p. 133).

O presentismo, na caracterização de Hartog, ao mesmo tempo que é imediatista, valoriza a flexibilidade, é o período do *just in time*, que substituiu antigas noções — na economia, afasta-se da ideia de planejamento, e na política abandona-se a de *estratégia*. Neste regime de historicidade, é a Urgência que está no comando: é preciso desenvolver, aceleradamente, mecanismos que permitam a sobrevivência em um presente que é onipresente e onipotente (Ibid., p. 136), que impõem-se como o único horizonte possível para a vida em sociedade.

A esse presente, contrastam-se novas imagens sobre o futuro e sobre o passado. Como o presente é onipotente, o futuro só pode ser algo muito previsível — mas ao mesmo tempo, dada a urgência sentida no presente, ele deixa de ser o portador de utopias emancipatórias, e passa a ser o portador de ameaças. Ao mesmo tempo, o passado deixa de ser visto como algo que efetivamente já passou, e passa a projetar-se

no presente. A urgência de cultuar memórias é um dos mais importantes indícios dessa nova relação com um passado que se faz constantemente presente.

Segundo o historiador Henry Rousso, essa singular historicidade abole a distância entre passado-presente-futuro, nos tornando, no nosso cotidiano “artificialmente contemporâneos” dos sofrimentos infligidos no passado. Neste presente que nunca cessa, proliferam-se os “acontecimentos insuperáveis”, assim como noções similares, como a de “imprescritível” (Rousso, 2016, p. 221).

Assim como Hartog, Rousso identifica na década de 1970 uma transformação na experiência temporal que radicaliza o sentimento de viver em um presente desprovido de sentido. O historiador identifica esse sentimento de “aceleração” da história ao crescimento da velocidade de circulação de comunicação e informação, ao afrouxamento dos limites espaciais e às múltiplas formas de globalização que se proliferaram pelo mundo. Como contraponto, identifica uma tendência dos sujeitos a *qualificar juridicamente* e reparar os *crimes* do passado, constituindo um universo em que a fronteira entre passado e presente é borrada por uma vontade coletiva de conservar, na experiência cotidiana, os crimes do passado. Carro chefe desse movimento, segundo Rousso, é a “ilusão segundo a qual se pode reparar a história” (Ibid., p. 239).

A historiadora brasileira Marieta de Moraes Ferreira, por sua vez, identifica no *tempo presente* a valorização da contingência, do evento - outrora tão desprezado pelas modas intelectuais do século XX. Nas mesmas trilhas de Hartog e Rousso, afirma que a humanidade mergulhou no “reino da memória generalizada” (Ferreira, 2012, p. 107). A aceleração do tempo, que tem como consequência direta a perda da memória transmitida “naturalmente”, de geração a geração, espontaneamente, pela tradição oral, funda a necessidade de construção de uma *política* de memória. É a perda de laços orgânicos com o passado, portanto, que cria o “dever de memória”. Essa memória, por sua vez, costuma ser a memória de uma coletividade que é vista como *vítima* do passado, e deve, no presente, reivindicar frente ao Estado uma reparação pelo sofrimento pregresso. O “dever de memória” não deixa de ser, também, uma consequência da prisão do presente, uma tentativa de fugir dele que, simultaneamente, projeta-o sobre o passado.

Nas palavras do filósofo Paulo Arantes — que realiza uma releitura das teses fundamentais do historiador alemão Reinhart Koselleck — o nosso “novo tempo do mundo” é marcado pela reversão de todos os horizontes modernos de expectativa, com a redução absoluta da distância entre horizonte de expectativa e espaço de experiência, inaugurando uma “era das expectativas decrescentes” (Arantes, 2014, p. 166). Neste novo tempo, o tempo conjuntural — aquilo que Marieta de Moraes chama de “evento” — tende a se perpetuar: ainda que o tempo esteja em constante aceleração, o movimento não conduz a um futuro qualitativamente diferente, ao contrário, reforçam a necessidade do presente, empurram o presente para frente. Em suas palavras: “o capitalismo tende paradoxalmente a se tornar cada vez mais ‘presentista’” (Arantes, 2014, p. 62).

O encolhimento dos horizontes se dá até o ponto em que apenas o presente se torna perceptível. A expressão “Novo Tempo do Mundo” busca dar conta de um “estado de perpétua emergência”. Arantes recupera a reflexão de Hartog, para quem, no regime de historicidade presentista, o futuro já está contido no presente, e é experimentado como catástrofe. Nas palavras do filósofo, o futuro já chegou, e é inexperimentável, irreconhecível, está *infiltrado* no presente, que é indefinidamente prolongado. “Tempo intemporal da urgência perpétua: este o Novo Tempo do Mundo” (Arantes, 2014, p. 79).

É muito importante notar que as consequências políticas desta nova experiência de tempo são muito relevantes para o tema deste ensaio: se o futuro se desencontrou com as promessas de progresso, o próprio campo da ação política se encolhe. A política se torna, simplesmente, a “gestão do presente”, posto que é no presente que se concentram todas as expectativas, “de sorte que todo chamado à ação responde a uma injunção imediata do instante” (Arantes, 2014, p. 158). Nesse mundo das urgências, não há o que fazer se não *prevenir* o pior: a Revolução saiu de cena, e seu lugar foi ocupado pela Emergência, sinal de que vivemos em uma sociedade permanentemente traumatizada.

O PRESENTISMO: ENTRE A MEMÓRIA E A HISTÓRIA

Desde o ponto de vista que embasa este ensaio, é impossível deixar de perceber que o dever de memória é imediata-

mente informado pela experiência permanente do trauma. O sentimento traumático – político, social, cultural, *existencial* – leva à exigência urgente de cultivar uma memória. Tema também discutido exaustivamente pela historiografia contemporânea, é preciso refletir sobre o significado de um passado que *volta à vida* constantemente, como se não houvesse diferenças substantivas entre ele e o presente, como se os dois fizessem parte, sem mediações, da mesma experiência histórica. A historiadora argentina Beatriz Sarlo aponta que, se é verdade que a consciência histórica se enfraquece diante da ditadura do “instante”, as últimas décadas também foram as da museificação, da patrimonialização, da construção de um “passado-espetáculo” (Sarlo, 2007, p. 11).

Vemos, cada vez mais, um encurtamento radical da distância que separa o “agora” do “então”. Neste contexto, a historiografia – nas palavras de Dominick Lacapra – foi chamada a *representar* os traumas do passado, a acolher historiograficamente as vozes da *vítimas*, dos sobreviventes dos eventos traumáticos (Lacapra, 2005, p. 15), devolvendo-as, ainda que apenas simbolicamente, a dignidade que lhes foi arrebatada. A historiadora brasileira Caroline Bauer, por sua vez, compara a história como uma cripta, capaz de dar sepultura digna aos mortos do passado (Bauer, 2017, p. 108). Apesar de acolher muitas dessas demandas, Lacapra não pôde deixar de concluir que elas são problemáticas e inalcançáveis.

Sob um regime de historicidade presentista, em que a aceleração do tempo faz os laços que vinculam presente e passado serem constantemente esgarçados, multiplicam-se memórias coletivas que, buscando fugir de um presente catastrófico, acabam por projetá-lo no passado. As barreiras que separam história e memória ficam embaralhadas, e tende-se a crer que é possível – com os valores do tempo presente – reparar o passado. Muitos *agentes de memória* (Jelin, 2002, p. 48) defendem a judicialização do que consideram ser “crimes” passados que ficaram impunes. Sob o presentismo, há a tendência a substituir a caracterização política da violência cometida no passado por uma responsabilização jurídica, que, sob o regime dos “crimes imprescritíveis”, busca abolir a distância entre passado e presente (Rouso, 2016, p. 221).

Neste sentido, o historiador italiano Enzo Traverso indica que um dos grandes perigos da indistinção entre memória e história é a tendência ao estabelecimento de uma lógica jurídica sobre o passado. Ele alerta, no entanto, que a verdade

da Justiça é sempre “normativa, definitiva e vinculativa”. Diferente da consciência histórica propriamente dita, ela não busca compreender um acontecimento, mas estabelecer, em seu interior, quem pode ser considerado “culpado” e quem pode ser considerado “vítima” (Traverso, 2012, p. 105). Ela, *grosso modo*, está preocupada em estabelecer responsabilidades.

Em tempos presentistas, o discurso de memória tende a justapor a temporalidade histórica e a temporalidade jurídica. Nas palavras de Daniel Bensaid, filósofo marxista francês, ainda que quase sempre estas memórias reivindicativas estejam vinculadas a eventos políticos, elas raramente são politizadas, pois a lógica da política “complicaria a lógica binária da culpabilidade de da inocência” (Bensaid, 1999, p. 60). Em sua concepção, ao submeter a história à lógica das cerimônias judiciais, o conteúdo propriamente político dos conflitos é dissolvido em uma consciência moralizante.

Mais ainda, tende-se a dissipar as raízes sociais – principalmente as classistas – dos eventos estudados. O chamado “direito à verdade” – definido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como “o direito inalienável de conhecer as circunstâncias e as razões que levaram, mediante violações maciças e sistemáticas, a perpetração de crimes” – compreende a si mesmo como um mecanismo para impedir a repetição de tais violações, como se a persistência de violência política, no presente, fosse fruto de ignorância histórica sobre as cometidas no passado.

No contexto das transições de regime político que marcaram o Cone Sul a partir da década de 1980, substituindo ditaduras por democracias, o direito à verdade – leia-se, a demanda pela responsabilização daqueles que realizaram “graves violações de Direitos Humanos” – foi mobilizado, pelos mecanismos das chamadas “justiças de transição” como instrumento para a “*reconciliação nacional*” (Bauer, 2017, p. 33).

Essa estratégia de enquadramento da violência das ditaduras, no entanto, contém, em si mesma, implicações políticas importantíssimas. Apesar da importância política inegável que ela cumpriu – tendo sido, inclusive, defendida por muitos dos que foram atingidos pelo arbítrio ditatorial, assim como por seus parentes –, há alguns elementos importantes que merecem ser problematizados. Ao adotar uma lógica de tribunal, perde-se a intensa complexidade dos eventos, restando apenas lugar para duas figuras: as vítimas e os perpetradores (Pinto, 2007, p. 409).

Na tentativa de construir um “consenso nacional novo”, capaz de marcar uma separação radical entre os que haviam cometido crimes e as vítimas, entre “culpados” e “inocentes” (Huysen, 2004, p. 34), acaba-se por despolitizar a luta daqueles que enfrentaram – muitos com armas na mão – as ditaduras burguesas. Na luta por “verdade”, elementos importantes da história ficaram de lado: revolucionários que tinham consciência da opção histórica que estavam realizando – fruto, decerto, do contexto da época, do clima de guerra fria, da euforia pelas lutas de libertação colonial, pela revolução chinesa e, sobretudo, pela cubana, mas não de ingenuidade e imaturidade política – acabaram por ser transformados em vítimas passivas das ditaduras, apagando a politicidade do conflito e as filiações ideológicas dos envolvidos (Huysen, 2004, p. 34).

A socióloga argentina Elizabeth Jelin aponta que, em seu país, era comum que os julgamentos políticos fossem marcados pela mobilização de um discurso que opunha “vítima” e “repressão estatal”, onde a vítima, sujeito passivo, sofria um dano como consequência da ação dos outros. Nessa figuração discursiva, o sujeito “vitimado” perde sua agência: ele sofre impactos da ação do Estado, mas não lhe é reconhecida a capacidade de resposta. Nas palavras da socióloga, trata-se de uma verdadeira “despolitização dos conflitos”, que “eliminava toda referência às ideologias e compromissos políticos” dos militantes (Jelin, 2002, p. 72).

Ao refletir sobre o “esquecimento” de que a maioria dos envolvidos eram revolucionários – muitos deles guerrilheiros –, Andreas Huysen aponta que o discurso dos direitos humanos sacrificou a precisão histórica em troca de uma suposta verdade reparativa (Huysen, 2004, p. 33). A figura predominante é a da vítima inocente atingida pelo terrorismo de Estado (Ibid., p. 34). “Esquece-se” que a dimensão política fundamental daquele conflito não pode ser reduzida a qualquer politicismo ou juridicismo que seja: não se tratava de uma oposição maniqueísta entre “Estado autoritário” e “indivíduo-vítima”. Ao dissociar a violência política de sua dimensão classista, tende a despolitizar as ditaduras.² Saem de cena revolucionários que dedicaram suas vidas ao combate às ditaduras burguesas, e ocupam seu lugar a “figura purificada da vítima inocente e apolítica” (Huysen, 2004, p. 35).

2

Devo ao historiador Renato Lemos essa interpretação, muitas vezes exposta oralmente em suas aulas e palestras.

POR UMA CRÍTICA À LIBERAL-DEMOCRACIA

Este ensaio é devedor de uma perspectiva teórica que compreende que, apesar de muitas das suas boas intenções, a perspectiva liberal-democrática acaba por despolitizar as ditaduras burguesas. Normalmente ignorando a dimensão classista desses regimes, essa visão opta por dar centralidade às violações de direitos humanos. Como vimos, no entanto, a ênfase dada é jurídicista, e acaba por perder de vista elementos fundamentais para a compreensão da violência política, enquadrando-a em uma oposição entre “Estado autoritário” e “indivíduo-vítima”.

É necessário compreender, portanto, qual a figuração de mundo que dá sustentação à interpretação liberal-democrática. A última parte deste ensaio é voltada à tentativa de identificação das bases sociais do discurso dos direitos humanos. A partir de uma pequena retomada dos pressupostos da crítica marxiana ao modo de produção capitalista, será desenvolvida uma argumentação que vinculará o movimento incessante de auto-valorização do capital à emergência do “moderno sujeito individual de direitos”, base de toda política liberal. A crítica ao paradigma dos direitos humanos está calcada, basicamente, no pressuposto de que ele toma como “naturais” uma série de categorias que só são dominantes sob o capitalismo.

O intuito do nosso percurso é indicar os limites da perspectiva jurídicista, que acredita ser capaz de reparar os “crimes do passado” sem, antes, eliminar as condições sociais que permitiram sua emergência – quais sejam, a sociabilidade do capital. A identificação das tarefas do futuro como simples negação dos acontecimentos do passado, com a mera luta para impedir que eles se repitam³, só faz sentido sob um regime de historicidade presentista, onde o horizonte de expectativas foi rebaixado ao menor patamar possível, e onde o capital aparece como sujeito demiurgo da história.

Por fim, tentarei levantar algumas hipóteses explicativas para a hegemonia da perspectiva liberal-democrática entre aqueles que, no Brasil contemporâneo, buscam construir narrativas críticas à ditadura inaugurada em 1964. O intuito é voltado, sobretudo, a enquadrar historicamente a emergência deste discurso, em conexão com a conjuntura de transição democrática no país.

3

Cf. Adorno, 2003. Mais adiante, defenderei que, a partir do pensamento tardio de Adorno, é possível sustentar — provavelmente contra as intenções do próprio autor — uma maneira alternativa de lidar com o chamado “passado traumático”.

* * *

O núcleo fundante da perspectiva liberal-democrática e jurídicista é a naturalização das categorias sociopolíticas dominantes sob a sociabilidade capitalista. Não por acaso, uma das grandes contribuições intelectuais dadas por Marx foi a constituição de uma teoria social *crítica*, cujo pressuposto principal pode ser expresso na seguinte assertiva:

[...] a natureza não produz possuidores de dinheiro e de mercadorias, de um lado, e simples possuidores de suas próprias forças de trabalho, de outro. Essa não é uma relação histórico-natural [*naturgeschichtliches*], tampouco uma relação social comum a todos os períodos históricos, mas é claramente o resultado de um desenvolvimento histórico anterior, o produto de muitas revoluções econômicas, da destruição de toda uma série de formas anteriores de produção social (Marx, 2013, p. 315).

Diferente da tradição vinculada à economia política clássica, Marx estava fundamentalmente interessado em resgatar a *historicidade* das categorias fundamentais da sociabilidade capitalista. O pressuposto de sua *crítica* é a desnaturalização dos pressupostos que permitem a transformação da vida social em mero instrumento de valorização do capital. Para ele, a ascensão do capitalismo, a proletarianização de uma imensa parcela da humanidade, foi um processo marcado pela violência, pela espoliação e pela expropriação.

Poderíamos estender seu pensamento até o plano da dominação política, e dizer que não é a natureza quem produz os cidadãos, as leis, a democracia e os direitos “naturais” da humanidade, e que devemos explorar as razões históricas da emergência destes fenômenos. Levando a metáfora a sério, não seria de surpreender se, ao final da empreitada, descobríssemos, como Marx, que, assim como foi a violência organizada que fez, dos escombros da “chamada acumulação primitiva” – a expropriação originária –, surgir uma classe que não tinha nada em seus bolsos além de sua própria força de trabalho, também a constituição do “sujeito de direitos” – átomo sobre o qual se ergue o Estado burguês – “está gravada nos anais da humanidade com traços de sangue e fogo” (Marx, 2013, p. 962).

Neste sentido, identificamos que um dos pressupostos ideológicos fundamentais para a sustentação da figuração de mundo capitalista é o da igualdade formal. Oculto sob a bandeira da igualdade estão dois processos sociais fundamentais para o capital: a equivalência entre todos os processos de trabalho – a perda de todas as diferenças qualitativas, reduzindo-as a trabalho abstrato, “geleia de trabalho humano” (Ibid., p. 177) – e o rebaixamento de todos os seres à mesma condição: a de *possuidores* de mercadoria.

Theodor Adorno, em sua obra madura, identifica no princípio capitalista da troca de equivalente e na “redução do trabalho humano ao conceito universal abstrato do tempo médio de trabalho”, o pressuposto da filosofia da identidade moderna. Ele afirma que

[...] por meio da troca, os seres singulares não-idênticos se tornam comensuráveis com o desempenho, idênticos a ele. *A difusão do princípio transforma o mundo todo em algo idêntico, em totalidade* (Adorno, 2009, p. 128).

A dialética negativa, proposta pelo autor, seria uma contribuição para a crítica de uma totalidade falsa (Fleck *et al.* 2021, p. 568), fundada sob a troca de mercadorias, nexos social que conecta a todas coisas.

Nessa sociedade *total*, o dinheiro aparece como o grande universal fetichizado. Ele é o representante de todas as mercadorias, ainda que descaracterizado de qualquer mercadoria particular. Ele é *idêntico* a todas as outras mercadorias, ao mesmo tempo que é *indiferente* em relação a elas. Ele imbrica todos os sujeitos em uma teia sobre a qual eles não têm a menor consciência. Esse processo – que assume a forma de natural – é absolutamente social. Ele parece controlado por forças que não são humanas, completamente *independente* de seus produtores, com quem estabelece uma relação estranhada. Ele transforma a potência social em potência privada (Marx, 2013, p. 274).

Mas o dinheiro, que serve como como equivalente universal para a troca de mercadorias, não deixa de ser uma mercadoria, e, portanto, como valor que expressa o valor de uso de outras mercadorias. Na medida em que emerge historicamente, o valor se torna autorreferencial, e tenta subsumir a si tudo aquilo que apresenta-se como estranho à sua lógica (Grupo Crítica e Dialética, s/d, s/p.).

Este mundo, que apresenta-se como totalidade, está sustentado, como vimos, na redução de todos os trabalhos à categoria de trabalho abstrato, tornando qualitativamente igual – ainda que quantitativamente diferente – os processos de trabalho e, também, seus produtos. No entanto, ele também busca igualar os seres humanos, e apresentá-los, de maneira indiferenciada, como possuidores de mercadoria.

Na perspectiva do capital, somos todos proprietários de mercadorias, e nos encaminhamos – livremente! para que não haja dúvida – para o mercado para trocarmos aquilo que temos por aquilo que não temos. Nessa figuração, que apresenta o mundo como uma grande feira de compra e venda, é absolutamente necessário que emergja a categoria do *sujeito de direitos*.

É preciso, neste ponto, retomar a clássica reflexão de Evguiéni Pachukanis, jurista marxista que buscou organizar uma crítica do direito – e, portanto, da legalidade do Estado capitalista. Para o autor, a constituição do aparelho estatal burguês é concomitante à dissolução dos sujeitos em indivíduos independentes, marca maior da emergência da sociedade burguesa. É fundamental para a Teoria Política, que está a todo o tempo lidando com instituições de Estado, compreender que a “forma do direito” tem relação direta com a “forma mercadoria”, e que o “sujeito de direitos” emerge historicamente justamente quando a sociedade capitalista impõe a todos a necessidade de ir “livremente” ao mercado, seja para vender, seja para comprar, força de trabalho. O direito capitalista “converte todo e qualquer homem num sujeito individual de direito e, portanto, permite que a forma do contrato se imponha à relação de exploração do trabalho” (Saes, 2001, p. 61).

Pachukanis é um dos primeiros a perceber, portanto, que:

Uma sociedade que, devido às condições de suas forças produtivas, é forçada a conservar a relação de equivalência entre o trabalho gasto e a remuneração, que ainda remotamente lembra a troca entre valores e mercadorias, será forçada a conservar também a forma do direito (Pachukanis, 2017, p. 68).

Neste sentido, somos, inclusive, capazes de rebater uma das principais críticas realizadas contra o marxismo: se levarmos a sério o pensamento de Pachukanis, somos obrigados a afirmar que a legalidade — as leis, o Estado, as instituições,

os “direitos” – não é simples uma forma de ideologia. Ao contrário, ela é tão real quanto as próprias relações sociais de produção: a forma-jurídica burguesa desdobra-se a partir da generalização de uma sociabilidade mediada por mercadorias (Balibar, 2023, p. 79). Não há desenvolvimento econômico sem mediação jurídica, a legalidade não é “apenas” um dado da superestrutura. Organicamente vinculada ao capitalismo, tornamo-nos obrigados a compreender que legalidade e excepcionalidade não são contrárias, mas faces da mesma moeda, um “único movimento de marcha econômica, política, jurídica e cultural da mercadoria” (Mascaro, 2017, p. 111).

Deste ponto de vista, o que se chama comumente de “Estado de direito” é, essencialmente – ainda que não somente –, a forma política garantidora da forma mercadoria. Se adotarmos este ponto de vista teórico, até mesmo questões candentes da conjuntura política podem ser apreciadas: para o marxista brasileiro Alysso Mascaro, não se trata de ser “a favor” de direitos progressistas e “contra” atos de exceção, mas, ao contrário, de avançar criticamente para a “superação das formas sociais nas quais as mazelas da exploração e da opressão humanas” reproduzem-se. Para que hajam direitos, sejam eles quais forem:

[...] é preciso que socialmente se forje a categoria do sujeito de direito. A partir do momento em que cada individualidade deixa de ser considerada um dado imediato ou da natureza, ela é investida de uma condição jurídica: porta direitos e submete-se a deveres. O escravo e o servo, assim, não o são; não adquiriram, historicamente, essa condição estrutural. A forma de sujeito de direito é a diferença, em termos de relações sociais, entre o indivíduo moderno, capitalista, e as variadas condições das figuras humanas pré-capitalistas [...] Se os indivíduos têm direitos – se são considerados sujeitos de direito –, isso se deve ao fato de que a exploração capitalista se faz por meio de contratos, o que exige a investidura dos indivíduos em certa qualidade jurídica (Mascaro, 2017, p. 116).

Não se trata, portanto, de desqualificar aqueles que lutam por direitos – o que não faria sentido algum em um país como o Brasil, campeão de assassinato de militantes de Direitos Humanos, consequência de uma classe dominante com

fortes traços autocráticos –, mas, ao contrário, de afirmar que *a luta por direitos garantidores de dignidade é realizado em um ambiente de “indignidade estrutural”* (Ibid., p. 135), que baseia-se na separação dos trabalhadores dos seus meios de produção e na hegemonia da lógica da acumulação e valorização do capital. O que o pensamento marxista busca demonstrar, portanto, é que a forma jurídica é sempre constituída por alguma forma de relação de força e poder: lado a lado com a legalidade andam os conflitos, a violência e a imposição. É preciso, portanto, deixar de tentar “solucionar efeitos sem alterar as causas”, já que qualquer forma de “democracia econômica” é completamente antagônica aos preceitos fundamentais da sociedade capitalista (Ibid.).

Um modelo de interpretação teórica que desconsidera tais apontamentos críticos tende a eternizar as relações sociais tipicamente capitalistas, e, ao tratar das lutas populares – compreensivelmente constantes em uma sociedade estruturalmente desigual –, toma-as como lutas por “cidadania”, pela “inclusão na comunidade nacional”, em prejuízo evidente da “compreensão da dinâmica contrassistêmica – isto é, anticapitalista – que os movimentos da classe eventualmente possam ter” (Mattos, 2012, p. 240). Naturaliza, portanto, não só a instituição Estado e a sua legalidade, mas também a ideia politicamente conservadora de que todos os sujeitos humanos são vítimas – carentes de algo – que devem, para sua proteção, filiar-se a uma comunidade política – sabidamente, os Estado-Nação. A ideia básica do discurso dos direitos humanos é de que “estamos cercados de vítimas por todos os lados, que só serão assistidas graças ao império da lei distribuída pelos seus tribunais” (Arantes, 2014, p. 420).

Querendo ou não, esta forma de pensar torna-se mais uma maneira de

[...] reduzir o campo do político, pois se trata de levar sujeitos a transformarem suas demandas políticas em exigências de reparação subjetiva, [...] em demanda de cuidado psicológico e reconhecimento” por parte de um organismo político que lhes é visto como externo (Safatle, 2009, p. 136).

A principal diferença entre liberal-democracia e marxismo, portanto, diz respeito à maneira com que as instituições, governos, regimes políticos e Estado são interpretadas. Apesar de toda sua diversidade, o marxismo crítico irá sempre

ênfatizar a natureza classista da dominação política, apontando que, por trás de distintos regimes políticos, o que busca-se sustentar é a estabilidade do Estado burguês e de sua legalidade jurídica. O capitalismo, como vimos, precisará sempre – para reproduzir-se – sustentar a existência social e política do sujeito de direito individual, “livre” para ir ao mercado vender ou comprar força de trabalho. Toda a sociabilidade capitalista é mediada pela ideia de que há uma mercadoria que pode ser vendida e comprada mediante as leis de troca. Além disso, é uma ordem social que considera a todos, indistintamente, como proprietários de mercadorias – mesmo que a maioria seja proprietário de uma única mercadoria, a sua força de trabalho individual.

A legalidade burguesa ergue-se, portanto, sempre no sentido de preservar a existência dos sujeitos de direito, e, se é verdade que a luta dos trabalhadores sempre buscou – e em muitos casos conseguiu – expandir a profundidade desses direitos, o núcleo fundante do capitalismo continua sendo – e continuará enquanto a força de trabalho for vendida como mercadoria – uma sociabilidade que sustenta uma única verdade: o único direito realmente inalienável é o de vender a si mesmo para sustentar a reprodução e acumulação de capital. Em outras palavras: apenas a alienação é inalienável. A suposição da igualdade capitalista esconde o fato de que ela é a expressão mais radicalizada do domínio do reino da necessidade sobre o da liberdade.

A luta por direitos no interior da totalidade capitalista levaria, no máximo, a uma falsa reconciliação. Segundo Adorno, o direito é o “fenômeno primordial de uma racionalidade irracional”, pois, nele,

[...] o princípio formal da equivalência transforma-se em norma e insere todos os homens sob o mesmo molde. *Uma tal igualdade, na qual perecem as diferenças, favorece sub-repticiamente a desigualdade*” (Adorno, 2009, p. 257).

Nossa grande contradição, atualmente, é que nossa luta é sempre por mais direitos, na esperança de sua inscrição no Estado. Ao mesmo tempo, sabemos que basta o primeiro indício de crise para que esses direitos deixem de ser garantidos. Não vemos, ainda, condições de sair dessa circunscrição. A ausência de um referencial emancipatório faz com que nossas pautas sejam diluídas no universal fetichizado do capital. A juridicização das lutas populares despolitiza as relações sociais concretas.

* * *

Realizado este breve passeio teórico, gostaria de retomar o fio da meada desse texto. Tendo identificado os pressupostos da ideologia liberal-democrática, é chegado o momento de compreender o motivo dela ser absolutamente insuficiente para construir uma crítica radical ao último regime ditatorial brasileiro.

Alheio às condições sociais que sobredeterminam o campo específico da política, a perspectiva liberal-democrática naturaliza o terreno de dominação capitalista, circunscrevendo todas as possibilidades emancipatórias na inserção de certos direitos – tido abstratamente como *humanos*, e portanto, descaracterizados em termos políticos – no interior do Estado nacional.

Segundo essa concepção, a crítica à ditadura deve, prioritariamente, basear-se numa condenação da dimensão repressiva do regime, nos seus “excessos”. Recusavam a dimensão “policialesca”, mas não organizavam uma negação global à ditadura. Baseando-se na crítica ao “autoritarismo”, pouco, ou nada, tem a dizer sobre outros aspectos do regime: sua natureza contrarrevolucionária e seu vínculo com o grande capital multinacional e monopolista (Lemos, 2012, p. 516). Além disso, empenham-se, exclusivamente, na constituição de uma democracia formal, fundada sob os princípios “universalistas” do Estado de Direito, “que garantisse os direitos civis e políticos básicos, mas que não era formulado em termos substantivos” (Pedretti, 2022, p. 320).

Nas palavras de Florestan Fernandes, ignoravam que a democracia típica da sociedade capitalista é uma democracia burguesa, compatível com – e dependente de! – altos níveis de desigualdade econômica, social e cultural, assim como de uma alta monopolização do poder pelas classes dominantes. Nos marcos de uma transição conservadora, marcada por um acordo intra-elites, não era possível ir mais longe. Para fazê-lo, nossa classe dominante teria que “de abrir mão de muitas coisas, que são, afinal de contas, essenciais para a sua sobrevivência como burguesia de uma sociedade de classes dependente” (Fernandes, 2020, p. 506).

Seus defensores, ao identificarem-se com a democracia liberal, tornam-se “prisioneiro das limitações insanáveis da consciência burguesa” (Id., 1979, p. 9) e, em consequência, defensores da ordem burguesa estabelecida pós-88, ignorando que a vocação autocrática, assim como a mobilização de práticas contrarrevolucionária é “um dos traços de identificação entre ditaduras e democracias nas formações sociais de capitalismo hipertardio” (Lemos, 2014).

Não à toa, o campo liberal-democrático – representado, à época, por organizações como o Movimento Feminino pela Anistia, a CNBB, a OAB, a CJP, e de atores políticos como parte significativa do então MDB – aceitou dialogar sobre os termos da transição democrática com os dirigentes da ditadura (Pedretti, 2022), selando o acordo intra-elites que substituiu o regime por uma democracia restrita. Nas palavras de Renato Lemos (2018, p. 473):

A perspectiva liberal-democrática constitui um verdadeiro “obstáculo epistemológico” ao conhecimento da transição política no Brasil recente, porque se confunde, acriticamente, com a própria realidade que pretende explicar, e porque se alimenta fortemente do senso comum, evitando a discussão no plano das hipóteses científicas. Ela deu o tom da luta legal contra a ditadura, resultando na generalização da tese de que a meta estratégica do conjunto das oposições deveria ser o restabelecimento da democracia enquanto Estado de direito. Assim, soldou a aliança entre setores das esquerdas e da burguesia incompatibilizados com o regime ditatorial.

Seguindo esta trilha, o historiador afirma que, atualmente, está em curso um processo de despolitização do tema da violência estatal. Inscrevendo a luta por “memória, verdade, justiça e separação” no bojo das lutas dos *indivíduos* por *cidadania*, ela expande aos fenômenos coletivos as categorias elaboradas para compreender processos psíquicos individuais, como, por exemplo, “trauma” (Lemos, 2018, p. 476). Ela reduz o campo da política ao da identificação de culpados e compensação dos atingidos — sendo tudo dirigido e organizado pelo Estado. Ela silencia sobre a natureza classista do confronto, e transforma revolucionários que foram derrotados pela contrarrevolução burguesa em vítimas do poder estatal. Ela reproduz a clássica visão liberal que opõe sociedade política a sociedade civil,

e acusa um Estado autoritário de vitimar a “sociedade”, isenta de diferenciações classistas (Id., 2014, p. 85). Ela, por fim, nada tem a ver com a tradição classista, que proclama não um reclame ao Estado burguês para que ele “repare” as violências que ele próprio cometeu, mas sustenta o dever de fazermos “nós com nossas mãos tudo que a nós nos diz respeito”.

A ela, por fim, só resta escandalizar-se com o evento com o qual iniciei esse texto – o protesto de torcedores do Flamengo, que exigia a “morte aos torturadores de 64”. Circunscrita aos ditames dos direitos humanos, não há lugar, na figuração de mundo liberal-democrática, para a constatação de que a luta política expressa a disputa entre classes sociais cujo antagonismo é irreconciliável sob a sociabilidade capitalista. Da mesma forma, ela não vê sentido algum na violência revolucionária – incompatível com a “convivência democrática”.

A liberal-democracia expressa, portanto, muitas das marcas do presentismo: naturalizando as categorias dominantes da sociabilidade capitalista, ela é incapaz de formular um programa crítico que seja capaz de superá-la. Em consequência, é incapaz de ver saída para os impasses do presente, que lhe aparece como o único horizonte de expectativas possível. Ela é obrigada a projetar no passado – via “disputas de memória” –, uma falsa reconciliação, e se torna a mais feroz defensora de um regime democrático-burguês que convive tranquilamente com a violência policial, com a desigualdade social brutal, com as mais variadas formas de discriminação e que é absolutamente compatível com exploração cotidiana. Como projetou François Hartog, o presente torna-se seu único horizonte, onde ela “produz diariamente o passado e o futuro de que sempre precisa” (Hartog, 2014, p. 118).

Ela, ao final, é incapaz de se olhar no espelho, e quando confrontada com as urgências sociais, políticas e culturais que açoitam o nosso tempo, indigna-se que, ao fim e ao cabo, a massa da população não se levanta – e não poderia jamais morrer de amores – para defender uma democracia que, em suas experiências cotidianas, é sentida como *catastrófica*.

REFERÊNCIAS

- Adorno, Theodor. *Dialética Negativa*. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar, 2009.
- Adorno, Theodor. Educação após Auschwitz. In: *Educação e emancipação*. São Paulo: Paz e Terra, 2033.
- Arantes, Paulo Eduardo. *O novo tempo do mundo: e outros estudos sobre a era da emergência*. São Paulo: Boitempo, 2014.
- Balibar, Étienne. Hegel, Marx, Pashukanis and the idea of abstract right as a bourgeois form. In: Francis, Cooper; Gottlier, Daniel. *Institution: critical histories of law*. Londres: CRMEP Books, 2023.
- Bauer, Caroline Silveira. *Como será o passado? História, historiadores e a Comissão Nacional da Verdade*. Jundiaí: Paco Editorial, 2017.
- Bensaid, Daniel. *Quem é o juiz: para acabar com o tribunal da história*. Lisboa: Piaget, 1999.
- Ferreira, Marieta de Moraes. Demandas sociais e história do tempo presente. In: Varella, F. et al (orgs.). *Tempo presente e usos do passado*. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2012.
- Fernandes, Florestan. *A Revolução Burguesa no Brasil: Ensaio de interpretação sociológica*. Curitiba: Kotter Editorial; São Paulo: Editora Contracorrente, 2020.
- Fernandes, Florestan. *Apointamentos sobre a "teoria do autoritarismo"*. São Paulo: Editora Hucitec, 1979.
- Fleck, Amaro; Pucciarelli, Daniel; Caux, Luiz Philipe de. Totalidade e contradição: uma nota sobre a recepção da dialética de Hegel por Adorno. *ETHIC@ (UFSC)*, v. 20, p. 566-583, 2021.
- Grupo Crítica e Dialética. *O conceito de totalidade em Marx, s/d*.
- Hartog, François. Os impasses do presentismo. In: Müller, Angélica; Iegelski, Francine (org.). *História do tempo presente: mutações e reflexões*. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2022.
- Hartog, François. *Regimes de historicidade: presentismo e experiências do tempo*. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.
- Huyssen, Andreas. Resistencia a la memoria: los usos y abusos del olvido público. *XXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação*. Porto Alegre, 2004.
- Jelin, Elizabeth. *Los trabajos de la memoria*. Buenos Aires/Madrid: Siglo Veintiuno Editores, 2002.
- LaCapra, Dominick. *Escribir la historia, escribir el trauma*. Buenos Aires, Nueva Visión, 2005.
- Lemos, Renato. Contrarrevolução, ditadura e democracia no Brasil. In: Silva, Carla Luciana; Calil, Gilberto Grassi; Silva, Marco

Antônio Both da (orgs.). *Ditaduras e democracias: estudos sobre hegemonia, poder e regimes políticos no Brasil (1945-2014)*. Porto Alegre: FCM, 2014.

Lemos, Renato. Transição política e contrarrevolução: o Brasil pós-1964 em perspectiva. In: Varela, Raquel *et al.* *Strikes and Social Conflicts: Towards a global history*. Lisboa: International Association Strikes and Social Conflict, 2012.

Lemos, Renato. A contrarrevolução preventiva como eixo da política brasileira. *Germinal: Marxismo e Educação em Debate*, v. 16, p. 666-87, 2024.

Lima, Lucas Pedretti. As fronteiras da violência política: movimentos sociais, militares e as representações sobre a ditadura militar (1970-1988). Tese (Sociologia) – Instituto de Estudos Sociais e Políticos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.

Marx, Karl. *O Capital - Livro I - Crítica da economia política: O processo de produção do capital*. São Paulo: Boitempo, 2013.

Mascaro, Alysson Leandro. *Direitos humanos: uma crítica marxista*. Lua Nova. Revista de Cultura e Política. v. 101. São Paulo, 2017.

Mattos, Marcelo Badaró. *E. P. Thompson e a tradição de crítica ativa do materialismo histórico*. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2012.

Pachukanis, Evguiéni. *Teoria geral do direito e marxismo*. São Paulo: Boitempo: 2017

Pinto, Simone Martins Rodrigo. Justiça transicional na África do Sul: restaurando o passado, construindo o futuro. *Contexto Internacional*, v. 29, p. 393-421, 2007.

Rouso, Henry. *A última catástrofe: a história, o presente e o contemporâneo*. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2016.

Saes, Décio. *República do capital: capitalismo e processo político no Brasil*. São Paulo, Boitempo, 2001.

Sarlo, Beatriz. *Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva*. São Paulo: Companhia das Letras; Belo Horizonte: UFMG, 2007.

Traverso, Enzo. *O passado, modos de usar: história, memória e política*. Lisboa, Edições Unipop, 2012.

Safatle, Vladimir. De que filosofia do acontecimento a esquerda precisa? In: Badiou, Alain. *São Paulo, a fundação do universalismo*. São Paulo: Boitempo, 2009.